

KPI

Publications and dissemination actions

Minimum 3

Extended multi-risks analysis for forecasting, monitoring, mitigation and adaptation strategies in Molise - CLIMoL

Italy, Molise

Version 2.0 | Update to June 2026

CLIMAAX
climate ready regions

Antonio Cardillo • Tu
Disaster manager - Environmental analyst - Meteorologist - Data scientist
2m • Modificato

Soddisfatto.

Il progetto **#CLIMAX**, finalizzato dal programma **#HORIZON2020**, è entrato nel vivo, la Regione Molise è uno dei 3 beneficiari italiani della 2^a call, con il progetto attuativo **#CLIMOL**. Svilupperemo dei workflow sull'analisi dei **#forestfire**. Seguiranno aggiornamenti 😊.

#protezionecivile #incendiboschivi #procivmolise #Molise

Giancarlo De Lisi

Agostino Francischelli e 25 altre persone 4 commenti

Reazioni

Consiglia Commenta Diffondi il post Invia

527 impressioni Vedi statistiche

Aggiungi un commento...

Più rilevanti

Marco Di Salvo • 1* 2 mesi
Avvocato | Difensore del vincolo | Docente | Ricercatore | IT Caval...

Complimenti
Consiglia · 1 | Rispondi · 1 risposta

Antonio Cardillo Autore 2 mesi
Disaster manager - Environmental analyst - Meteorologist - Data s...

Marco Di Salvo grazie!

Antonio Cardillo • Tu

Disaster manager - Environmental analyst - Meteorologist - Data scientist
2m • Modificato

Ancora qualche piccolo aggiusto da sistemare e si parte con l'attuazione a scala regionale ([#molise](#)) su [#forestfire](#).

Pronti per un nuovo progetto, [#CLIMOL](#), Il call del progetto Horizon 2020 [#CLIMAAX](#).

Agostino Francischelli e 11 altre persone

2 commenti

Reazioni

Consiglia

Commenta

Diffondi il post

Invia

482 impressioni

[Vedi statistiche](#)

Aggiungi un commento...

Più rilevanti

Vincenzo Rotella • 1°
Tecnico e Project Manager

2 mesi

Molto interessante, complimenti 👍 🍷

Consiglia · 1 | Rispondi · 1 risposta

Antonio Cardillo • Autore
Disaster manager - Environmental analyst - Meteorologist - Data s...

2 mesi

[Vincenzo Rotella](#) grazie!

Antonio Cardillo ✓ • Tu

Disaster manager - Environmental analyst - Meteorologist - Data scientist
2m • 🌐

Molise presente!

#climaax #climol

CLIMAAX

2.024 follower

2m • Modificato • 🌐

The CLIMAAX workshop has officially started! 🎉

Today and tomorrow, we're in Barcelona for two days of knowledge exchange and discussion with the regions and municipalities that are part of the CLIMAAX consortium.

The event, held at the CosmoCaixa Science Museum, is the first one specifically designed for the 69 regions and municipalities selected through the FSTP Open Calls.

Learn more 👉 <https://lnkd.in/dD5Ht6qr>

Watch it live here 👉 https://lnkd.in/dkGrnf_K

Check out the agenda 👉 <https://lnkd.in/dj224PVj>

#ClimateRiskAssessment #resilience #climatechange #publicfunding
#CLIMAAX #HorizonEurope #climateadaptation #funds4regions
#funding #ClimateResilience #socialresilience #communityofpractice
#workshop #missionclimateadaptation #MissionClimate
#ClimateAction

Mostra traduzione

Regions and municipalities meet in Barcelona at the CLIMAAX Workshop - Climaax

climaax.eu

Margherita Di Mezza e 8 altre persone

Reazioni

Consiglia

Commenta

Diffondi il post

Invia

254 impressioni

[Vedi statistiche](#)

Aggiungi un commento...

Antonio Cardillo • Tu
Disaster manager - Environmental analyst - Meteorologist - Data scientist
5m •

Contento per questo risultato.
La Regione Molise, Servizio di Protezione Civile, è uno dei 3 vincitori italiani della 2ª call del progetto #CLIMAAX.
parte una nuova esperienza internazionale!

<https://lnkd.in/dPKaQSTF>

CLIMAAX
2.024 follower
5m • Modificato •

🔥 The CLIMAAX consortium is happy to welcome on board a newly selected group of regions! As a result of the second open call, the project will ensure financial and technical support in performing regional climate risk assessments to 37 more European regions 🌟 The additional € 6.634.703 in funding from the [Mission Implementation Platform for Adaptation to Climate Change \(MIP4Adapt\)](#) marks a significant step toward a climate-resilient and climate-ready Europe. Congratulations to all!

Pathways2Resilience VALORADA EU PIISA Project Climateurope2 Deltares Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) EURADA - European Association of Development Agencies CIMA Research Foundation FundingBox CMCC Foundation - Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF adelphi International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) IGOT-ULisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território IVM Institute for Environmental Studies

#ClimateRiskAssessment #resilience #climatechange #publicfunding #CLIMAAX #HorizonEurope #climateadaptation #funds4regions #funding #ClimateResilience #socialresilience #missionclimateadaptation #MissionClimate #ClimateAction

Mostra traduzione

19

4 commenti • 1 diffusione post

Reazioni

Consiglia Commenta Diffondi il post Invia

518 impressioni

Vedi statistiche

Aggiungi un commento...

Più rilevanti ▾

Emilio Domingo Iannarelli • 1°
5 mesi •

Competenze, capacità e percorsi per sviluppare la resilienza delle organiz...
Complimenti Antonio, sempre alla ricerca del miglioramento per la tua struttura! 🌱 🚀

Consiglia | Rispondi • 1 risposta

Antonio Cardillo • Autore
Disaster manager - Environmental analyst - Meteorologist - Data s...

Emilio Domingo Iannarelli grazie Emilio!

Consiglia | Rispondi | 11 impressioni

Antonio Cardillo • Tu

Disaster manager - Environmental analyst - Meteorologist - Data sci...
9m • Modificato

Pronti per i primi risultati della progetto [#climol](#) nell'ambito dell'applicazione a scala locale dei workflow del progetto [#climaax](#).

✓ Con i primi risultati del workflow incendi boschivi a medio lungo termine, il segnale è chiaro, un aumento generalizzato dell'indice FWI sui settori costieri, pentri e del Molise centrale. Restano neutri i settori montani del Matese e dell'Alto Molise.

? Cosa significa?

▶ Nei prossimi anni assisteremo ad un aumento delle temperature, una diminuzione dell'umidità relativa ed una maggiore predisposizione della vegetazione alla propagazione degli incendi.

? Quali soluzioni?

▶ Non c'è una soluzione, ma un set di azioni da condividere con il territorio.

▶ La seconda fase avrà questo obiettivo sulla base dei dati locali, della rete di monitoraggio di [#protezionecivile](#)

12

2 commenti

Consiglia

Commenta

Diffondi il post

Invia

353 impressioni

Vedi statistiche

https://www.linkedin.com/posts/antoniocardillo76_climol-climaax-protezionecivile-activity-7368389154092646400-PZ_8?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADDrS6UB2j41UW3zLuF9EwzqBDzN TTuajLY

PROGRAMMA

17-18-19 SETTEMBRE 2025
PROVISIONAL PROGRAM

PROGRAMMA

CLIMA, SICUREZZA E AMBIENTE A cura dei CTS ClimeTech, HydroGeo

Venerdì 19 settembre - ore 14.30 - 16:00
Planet Room - Pad. 1

Indirizzi di salute
Silvia Paparella, General Manager RemTech Expo
Filippo Soccodato, Coordinatore HydroGeo Tech, Segretario Generale One Water Committee Italy

Introduzione ai lavori
Teodoro Georgiadis, CNR-IBE Bologna

Moderano
D.ssa Letizia Cremonini, CNR-IBE Bologna
D.ssa Rodica Tomozeiu ARPA Regione Emilia-Romagna

Intervengono
Clima e Salute
Dott. Paolo Pandolfi, Direttore U.O.C. Epidemiologia, Promozione della salute, e Comunicazione del Rischio, AUSL di Bologna

Clima ed Eventi Estremi
Per. Agr. Pierluigi Randi, Presidente AMPRO Associazione meteo professionisti

Clima e Sicurezza Stradale
Andrea Lizzio SINA S.p.A.

Clima ed incendi
Ing. Antonio Cardillo, Regione Molise

Clima e Sicurezza Urbana
Prof.ssa Danila Longo, UniBO, Dipartimento di Architettura

Clima e Fragilità:
Dott. Paolo Bartolomei, Presidente Fondazione Sempre Insieme

Clima e Sicurezza Agroalimentare
Dott. Guido Graziani, Direttore Codifesa BO-FE

Clima e Sicurezza Strategica
Gen. Luca Baione, Permanent Representative WMO, A.M.I.

Conclusioni
Massimiliano Fazzini, Coordinatore ClimeTech

143

Clima ed incendi

Presentazione dei primi risultati dell'applicazione del workflow del progetto CLIMAAX sul tema degli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise

Ing. Antonio Cardillo
Regione Molise – Servizio di Protezione Civile

Antonio Cardillo • Tu

Disaster manager - Environmental analyst - M...
8m •

Presentati al RemTech EXPO 2025 di Ferrara, un hub tecnologico ed ambientale internazionale, i primi risultati della progetto [#CLIMOL](#). Presentata nel panel [#climatech](#) l'applicazione a scala locale del workflow [#CLIMAAX](#) sugli incendi boschivi su base dati [#copernicus](#). Ciò che viene fuori è una proiezione fra 20 anni (2045-2054) che descrive un aumento degli eventi, specie sui settori orientali della Regione, una media annuale di pioggia in linea con i valori attuali, ma una concentrazione dei fenomeni, per cui precipitazioni più brevi ed intense ed infine una sempre maggiore incapacità di ripristino ambientale. Un buon piano digitale di protezione civile, un [#digitalplan](#), farà in modo di avere maggiori possibilità di adattamento della pianificazione di emergenza al cambiamento climatico.

16

Consiglia

Commenta

Diffondi il post

Invia

360 impressioni

Vedi statistiche

Aggiungi un commento...

Antonio Cardillo • Tu
Disaster manager - Environmental analyst - M...
7m • 🌐

Presentazione di alcune attività di studio e ricerca realizzate dalla [#RegioneMolise](#), [#ServiziDiProtezioneCivile](#), grazie al contributo fondamentale dell'Unione Europea. Alcune particolarmente interessanti, sui temi del [#climatechange](#), uso di [#UAS](#) e [#forestfire](#). Grazie [#CLIMAAX](#) e [#CLIMOL](#). Grazie [#Resilience](#)

Evento organizzato dal [#ParcoNazionale della Majella](#), nella splendida sede di Badia ai Lupi, Sulmona.

👍❤️🌐 21 1 commento · 1 diffusione post

Consiglia Commenta Diffondi il post Invia

📊 478 impressioni [Vedi statistiche](#)

Aggiungi un commento... 🗨️ 📷

Più rilevanti ▾

vincenzo di salvo · 1° 7 mesi ...
pensionato presso Lavoratore indipendente

Complimenti Dott.

Consiglia | Rispondi

https://www.linkedin.com/posts/antoniocardillo76_regionemolise-servizioprotezionecivile-activity-7390433474983223296-C7ZA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADDrs6UB2j41UW3zLuF9EwzqBDzNTTuajlY

Antonio Cardillo • Tu
Disaster manager - Environmental analyst - M...
6m •

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Isernia sul tema del cambiamento climatico nell'ambito del corso sulla sostenibilità ambientale.

nell'incontro si sono presentati, fra laltro, anche i risultati della I fase del progetto #climol di #CLIMAAX e le prime attività avviate sulla II fase.

Grazie alla sensibilità del corpo docente, ed in particolare del prof. **Andrea Cinocca** ed della prof.ssa Antonella Maglioli, per aver organizzato un corso per studenti, il futuro della nostra società, sensibilizzandoli sul tema.

La sostenibilità è la chiave per trasformare la sfida del cambiamento climatico in un'opportunità di rinnovamento, responsabilità e progresso condiviso.

#climaax #climol #Molise #protezionecivile
#civilprotection #climatechange
#cambiamentoclimatico #sostenibilitàambientale
#majorana #isernia

13

3 commenti

Consiglia

Commenta

Diffondi
il post

Invia

436 impressioni

Vedi statistiche

Aggiungi un commento...

Più rilevanti ▾

Paolo Di Donato • 1°
Avvocato

6 mesi ...

Complimenti **Antonio Cardillo** per l'iniziativa e per l'attenzione dedicata alla formazione dei più giovani su un tema così centrale per il nostro futuro. Il coinvolgimento degli studenti del Liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Isernia din ... altro

Consiglia • 1 | Rispondi • 2 risposte

https://www.linkedin.com/posts/antoniocardillo76_climol-climaax-climaax-activity-7406036551043903490-TMDs?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADDrS6UB2j41UW3zLuF9EwzqB DzNTTuajlY

Homepage / Notizie / SNPA / Arpa Valle d'Aosta / La neve in area appenninica al centro del VII Interconfronto SWE 2026

La neve in area appenninica al centro del VII Interconfronto SWE 2026

01/04/2026 - 0 commenti

Grazie alla presenza di più di cinquanta tecnici qualificati è stato possibile acquisire informazioni utili alla validazione della modellistica di Snow Water Equivalent prodotta a scala nazionale.

Quali sono le peculiarità della neve nel centro Italia? E qual è il ruolo della fusione del manto nevoso nella formazione dei deflussi superficiali? Le condizioni appenniniche anticipano oggi quelle che potremmo trovare nelle Alpi nei prossimi decenni?

Queste, e altre, sono le domande che hanno guidato la **VII edizione dell'interconfronto Snow Water Equivalent**, che si è tenuto ad Isernia (Molise) e Roccaraso (Abruzzo) il 17 e 18 marzo, organizzato da [ARPA Valle d'Aosta](#), [Fondazione CIMA](#), in collaborazione con il [centro funzionale della Regione Molise](#).

Nelle **edizioni passate** l'attenzione si è sempre concentrata sull'**arco alpino**, mentre in questa edizione si è deciso di approfondire la conoscenza sulla risorsa idrica immagazzinata nel manto nevoso in area appenninica; tra le altre cose approfittando della presenza di più di cinquanta tecnici qualificati, è stato possibile acquisire informazioni utili alla validazione della modellistica di Snow Water Equivalent prodotta a scala nazionale.

Queste iniziative sono importantissime perché mettono insieme la comunità di esperti del mondo neve: il Sistema delle Agenzie ambientali, gli Enti di ricerca, come CNR e Università, i centri funzionali di diverse regioni, gli Enti preposti al monitoraggio in termini di sicurezza, ma anche i gestori della risorsa idrica, come Compagnia valdostana delle Acque - CVA e ENEL.

È ormai evidente che, per approfondire lo studio della neve e per fornire informazioni sempre più puntuali e interessanti per gli stakeholder e per i gestori della risorsa idrica, sia necessario **lavorare insieme e condividere la conoscenza** tra chi si occupa di monitoraggio in campo, chi sviluppa la modellistica e chi deve garantire una gestione integrata della risorsa idrica.

Un po' di storia

Il primo interconfronto Snow Water Equivalent è stato organizzato nel 2015 da ARPA Valle d'Aosta nel comprensorio di Pila, in Valle d'Aosta, con l'idea di creare un punto di incontro, teorico e pratico, per la comunità scientifica che si occupa di studiare il manto nevoso e l'acqua in esso contenuta e confrontare le diverse tecniche di misura.

Un primo momento di studio e confronto che è servito anche a creare una rete consolidata di operatori e ricercatori.

Dopo l'esperienza valdostana, l'interconfronto è stato ospitato in Lombardia, a Bormio e Santa Caterina, nel 2016, nuovamente in Valle d'Aosta nel 2017, a Bardonecchia, in Piemonte, nel 2018, a Bolzano, Obereggen, nel 2019 e lo scorso anno in Valle d'Aosta.

Per approfondire lo studio della neve, e per fornire informazioni sempre più puntuali e interessanti per gli stakeholder e per i gestori della risorsa idrica, è necessario lavorare insieme e condividere la conoscenza sul tema neve e risorsa idrica.

Il 17 e 18 marzo il Molise ospita il VII Interconfronto Snow Water Equivalent, appuntamento tecnico-scientifico che riunirà esperti, ricercatori e operatori del settore nivologico provenienti da tutta Italia. Il programma

<https://www.snpambiente.it/notizie/snpa/arpa-valle-daosta/la-neve-in-area-appenninica-al-centro-del-vii-interconfronto-swe-2026/>